

साक्षात्कार : एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य

डा गीता श्रीवास्तव

Department - B.Ed

College - D.S.N. P.G. College, Unnao, Uttar Pradesh

Corresponding author- डा गीता श्रीवास्तव

Email- geetasrivastava299@gmail.com

हर साक्षात्कार दूसरे साक्षात्कार से भिन्न होता है- साक्षात्कार देने वाले तथा साक्षात्कार लेने वाले दोनों के लिये। हर साक्षात्कार पूर्व के कई साक्षात्कारों से एकाधिक रूप में अलग-भिन्न होता है। साक्षात्कार के समय अनगिनत ऐसी सावधानियाँ हैं जिन पर काम करके, अन्य कई महत्वपूर्ण बातों के अनुसार उपयोगी तथा व्यावहारिक कदम लेकर आप किसी कार्य के लिये दिये जाने वाले साक्षात्कार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये या तो आपको किसी पद के लिये साक्षात्कार का निमंत्रण पत्र मिला है या साक्षात्कार से पूर्व आपसे कोई अतिरिक्त जानकारी या सूचनाएं चाही गई है। साक्षात्कार के लिये अच्छी तैयारी से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को दिमाग को शांति मिलती है और इन सबसे आपका साक्षात्कार प्रभावित होता है। अब आप अच्छे प्रदर्शन करने की स्थिति में होते हैं। प्रथम स्थान पर, आप साक्षात्कार के सामान्य रूप के बारे में जानिये। आप मान कर चलिये कि कई बार साक्षात्कार के समय आप विषम या अवांछनीय स्थिति में हो सकते हैं। फिर आप यह भी मान कर चलिये कि किस प्रकार आपको काम की तत्काल आवश्यकता है उसी भांति नियोजित को कर्मचारी की जरूरत है। स्पष्ट है कि चयनमण्डल को पद पर नियुक्ति हेतु सर्वाधिक योग्य व्यक्ति का चयन करना है जिससे नियुक्ति के बाद काम की हानि न हो।

यह तथ्य यह सोचने का अवसर देता है कि नियुक्ति चाहने वाले तथा नियुक्ति देने वाले दोनों का सकारात्मक सोच है। दोनों की सोच दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण से उपयोगी है। कई आदमी बार-बार चयन मण्डल में काम करते हुए पारखी बन जाते हैं, वे साक्षात्कार की तकनीक जान लेते हैं। साक्षात्कार की कोई मात्र एक ही विधि सही हो तथा दूसरी विधि सदैव ही गलत हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। स्थितियों का इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साक्षात्कार की रचना कैसे हुई है? या आरम्भ कैसे हुआ है? महत्वपूर्ण यह है कि आप हर स्थिति में साक्षात्कार को अच्छे से अच्छे मोड़ दे सकें। कारण कि साक्षात्कार एक प्रकार से दो अजनबियों के बीच बिना पूर्व योजना के परस्पर वार्तालाप है। अब यह वार्तालाप कैसे आगे बढ़ता है? स्पष्ट है कि यह चयन मण्डल के सदस्यों की संख्या जितने रूप ले सकता है। यही कारण है कि कौन सदस्य किस समय क्या प्रश्न पूछ बैठे? यह निश्चय करना शत-प्रतिशत अत्यन्त कठिन है पर आप पूर्व में व्यापक एवं गहन तैयारी कर कुछ सीमा तक विषम स्थिति को टाल सकते हैं। आपको केवल एक ही बात ध्यान में रखना है कि प्रत्येक साक्षात्कार पूर्व के साक्षात्कार से भिन्न होता है तथा वह नया अनुभव देता है, तथा अनेखा या आश्चर्यजनक है, अनूठा या अद्वितीय है।

साक्षात्कार की तैयारी

आज के इस बेकारी के युग में नौकरी के लिये इन्टरव्यू का महत्व स्वयं स्पष्ट है इसका महत्व स्वीकार किया ही जाना चाहिए साक्षात्कार लेने वाले आपकी तैयारी से कार्य में आपकी रुचि एवं सजगता का अनुमान लगा लेते हैं। कार्य में रुचि तथा ठोस तैयारी आपको नये पुराने तथा प्रश्न के अनुसार उत्तर देने के लिये सहायता पहुंचाती है किसी भी काम के लिये चयन मण्डल आपको सर्वाधिक अच्छे प्रत्याशी पायें। इसके लिये जरूरी है कि आप अपने आप के बारे में पूरी जानकारी, प्रबल पक्ष तथा कमजोरियाँ सही रूप में जाने न केवल इतना ही बल्कि जो काम आपसे करने की अपेक्षा है या जो काम आपको करना है उसके प्रत्येक अंग के बारे में, प्रत्येक बारीकी को भी जाने। अच्छे यह होगा कि आप कम्पनी, संस्थान, फर्म तथा क्षेत्र की भी जानकारी रखें। कुछ अंशों में प्रश्नों में आपकी योग्यताओं तथा कुशलताओं की दृष्टि से काम खोजना कठिन है पर आप आरम्भ में सामान्य कुशलताओं का विकास कर अपने को काम के सामान्य पक्ष के लिये तैयार कर सकते हैं।

स्वयं को जानना

कई लोग बिना सोचे समझे यह विश्वास पाले रहते हैं कि वे अपने बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तथा साक्षात्कार की दृष्टि से अब उन्हें अपने बारे में अधिक सोच विचार करने के लिए समय तथा प्रयत्न नहीं गंवाने चाहिए। आप किस कार्य के लिये उपयुक्त हैं- इस पर सोच विचार करना महत्वपूर्ण है तथा महत्वपूर्ण यह भी है कि किस प्रकार आपने अपने को उस विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया है। या उस काम को स्वीकार कर पूर्व के अनुमानों से लाभ उठा सकते हैं। आप अपने बारे में सोचिये तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी ध्यान केन्द्रित कीजिये : लम्बे समय का अनुभव तथा एकदम नया प्रत्याशी रुचि कार्य, आपकी योग्यताओं तथा शारीरिक क्षमताएं, जिनका आप कार्य करने के समय प्रायः उपयोग करेंगे, कुशलतायें जिनका आप विकास कर सकें या विधि प्रक्रिया तथा कार्यक्रमों में सुधार कर सकें तथा वे निर्योग्यताएँ जिन्हें कार्य सम्पन्नता के समय आप दूर कर सकें। आपको अपनी दिनचर्या, मूल्य निर्धारण, जीवन क्रम

पारिश्रमिक, संगी साथी तथा पर्यावरण जिसके बीच आपको काम करना है- आदि पर भी विचार करना है, प्राथमिकतायें तय करनी हैं। आज की जीविका, शैक्षिक उद्देश्य, पिछला अनुभव आदि पर भी आपको विचार करना है। किसी भी कार्य को स्वीकार करने या न करने में इन बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। महत्वपूर्ण यह भी है कि इन अनुभवों से आपने क्या सीखा? तथा सीख कर आप अपने में कितना परिवर्तन करने को तैयार है? इनमें अनुभव, स्वतंत्रता, शैक्षिक उपलब्धि, रुचि, कलात्मकता या सौंदर्य बोध, यात्रा या पर्यटन आदि बातों पर विचार किया जा सकता है। मूल बात यह है कि सोचने का क्षेत्र व्यापक-विस्तृत बनाइये।

संगठन या संस्थान के बारे में जानना

जिस संगठन में आपको काम करना है उसकी पूरी जानकारी रखिये, फर्म के बारे में पढ़िये। उस संगठन सम्बन्धी साहित्य पुस्तकालय में मिल सकता है, यदि वहां उपलब्ध न हो तो संगठन या फर्म से मंगाया जा सकता है। इस कार्य में उनके वार्षिक प्रतिवेदन भी मदद कर सकते हैं।

जिस पद के लिये आपको साक्षात्कार देना है, प्रयत्न कीजिये कि उस पद के विशिष्ट कार्य तथा उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से आप जान लें यह जानना भी लाभदायक रहेगा कि सम्पूर्ण संगठन में उस पद विशेष की क्या स्थिति है? विचार कीजिये कि कम्पनी या संगठन या फर्म की सफलता में आपके पद की क्या भूमिका है? योगदान बनता है? किस प्रकार आपकी पृष्ठभूमि, आपकी रुचियाँ, आपका ज्ञान संगठन की सफलता में उसकी प्रगति में मदद कर सकता है। इन्हीं सब बातों पर आपका चयन निर्भर करेगा।

प्रथम प्रभाव

कई चयन मण्डल के सदस्य स्वीकार करते हैं तथा अनुसंधान के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ है कि वे प्रत्याशी से साक्षात्कार की भेंट के समय आरम्भ के ४-५ मिनट के समय में ही उसके चयन या निरस्त करने का अनुमान ही नहीं लगा लेते हैं बल्कि लगभग निश्चय भी कर लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रथम प्रभाव का ही चयन में वर्तमान रहता है। विश्वास एवं दृढ़ता के साथ सामान्य सहज गतिविधि, अंग-चालन, गतिशील पर स्थिर

आंख से सम्पर्क, उचित समय पर मुस्कराहट, सही आसन अपने को सहज स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना तथा आत्मविश्वास के साथ प्रश्नोत्तर, वार्तालाप तथा व्यवहार आदि का महत्व कौन नहीं जानता? यही सब साक्षात्कार के समय विजयश्री दिलाते हैं।

आप चयन मण्डल पर अनुकूल प्रभाव डालें- इसके लिये जरूरी है कि आप साक्षात्कार स्थल पर समय से पूर्व पहुंचें। यदि आप रास्ते की भीड़ के लिए निश्चित नहीं हैं तो घर से काफी समय पूर्व ही चल सकते हैं, स्कूटर या मोटर साइकिल कहां खड़ा करेंगे- यह चिंता हो सकती है। यदि आप बस से चल कर साक्षात्कार स्थल को पहुंचने वाले हैं तो रास्ते में बदली जाने वाली बसों तथा उनमें लगने वाले समय को भी ध्यान में आपको रखना है आप साफ सुथरी तथा पद के अनुरूप पोशाक का ध्यान तो सदैव रखेंगे ही। इसके विपरीत स्थिति में अच्छा से अच्छा साक्षात्कार होने पर भी सम्भव है आपका नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में न हो। उदाहरण के लिये उपयुक्त ढंग से सिले बहुत तंग कपड़े पहनकर यदि कोई व्याख्याता या प्रधानाध्यापक के पद का साक्षात्कार दे तो निश्चय ही उसे निराशा ही हाथ लगेगी। तंग कपड़े मशीनों पर काम करने वालों के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। साक्षात्कार से एक दो दिन पहले ही निश्चय कर लीजिये कि आप क्या पोशाक पहनेंगे? इस दृष्टि से इस्तरी की हुई-साफ सुथरी धुली पोशाक का आप ध्यान रखेंगे।

किसी पद के लिये साक्षात्कार देते समय पोशाक का निर्धारण करना एक कठिन एवं जोखिम भरा काम है। पर सही निर्णय के लिये उस धंधे में लगे अधिकांश लोगों की पोशाक देखकर निश्चय किया जा सकता है। पुरुष तथा महिलाओं को परम्परागत पोशाक सामान्य रंग की ही चुनना चाहिए तथा पहननी भी चाहिए कुछ नये सृजनात्मक क्षेत्रों के लिये आप सर्वथा लीक से हटकर आधुनिक या परम्परागत पोशाक चुनने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। यहां भी कई विशेषज्ञों के अनुसार परम्परागत पोशाक ही सकारात्मक प्रभाव डालती है। लाभ दिलाती है। इसलिये जिस प्रकार की हवा हो, उसके अनुसार ही पोशाक पहनना उपयुक्त रहता है यदि बाल लम्बे हैं तो ठीक से जमें। महिलाओं की स्थिति में वेणी गुंथी हुई हो, या ऐसी व्यवस्था हो कि बाल पीछे पीठ पर ही हों। असाधारण लम्बे बाल होने की स्थिति में भी वे पीछे ही रहे। पुरुष भद्दी दिखने वाली टाई न बांधें तथा महिलायें चयन मण्डल के सदस्यों का ध्यान खींचने वाली ज्वेलरी या गहने आभूषण न पहनें, भ्रंशंकर, तेज सुगन्ध देने वाले सेंट या इत्र आदि का प्रयोग न करें, इन्हें घर पर ही छोड़ दें, इनसे सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इनसे बचना चाहिए।

मुख्य साक्षात्कार

पीढ़ियों से सुस्थापित यह परम्परा आज भी अच्छी मानी जाती है कि आप चयन मण्डल के सदस्य बनकर अपना साक्षात्कार स्वयं ले लीजिये। प्रत्याशियों को यह कठिनाई हो सकती है यह जानकर वे दुविधा में हो सकते हैं कि वे अन्य प्रत्याशियों के समान नहीं हैं। यदि आपको काम मिल जाता है तो अपना पूर्ण रूप से व्यापक रूप से आत्म परीक्षण कर लीजिये, दूसरों की स्थिति में रह कर सोचिये, अब आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब जो आपका वास्तविक रूप सामने आ रहा है उससे आप तथा आपके नियोजक दोनों, बहुत सम्भव है आश्चर्य कर रहे हों। जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो अपना सर्वाधिक अच्छा रूप सामने रखिये या यह बात याद रखिये। साक्षात्कार, समय की वह छोटी अवधि है जिसमें आपको अपना प्रभाव डालना है आपका यह प्रयत्न होना चाहिए कि चयन मण्डल के सदस्य आपके बारे में सकारात्मक राय बनाये, वे आपकी बातचीत, पोशाक, व्यवहार से प्रभावित हो। प्रयत्न कीजिये कि आप अपना सकारात्मक पक्ष अपने लक्षण तथा गुणों को सामने लाने का कोई अवसर न छोड़ें एवं नकारात्मक पक्ष या हानि पहुंचाने वाले पक्ष को सामने न आने दें यह प्रयत्न जरूरी है प्रसन्नतावर्धक बातों को सामने लायें, प्रकट होने दें न कि सन्देहपूर्ण या अस्पष्टी बातें या जानकारीयों प्रस्तुत करें- यह सावधानी तो रखनी ही है।

इसमें कोई दो राय नहीं है या इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं करता कि अधिकांश अभ्यर्थियों के अनुभव या उनकी राय नकारात्मक है। (कारण स्पष्ट है कि एक पद के लिए ४०-४० गुणा अधिक अभ्यर्थी होते हैं, चयन तो किसी एक का होना है तथा शेष को निरस्त घोषित होना है।) कारण कि साक्षात्कार तो कुछ ही मिनट चलता है, मुख्य बातों तक कई बार चयनकर्ता पहुंचते ही नहीं हैं, उनका निर्णय अनिश्चित होता है, मुख्य बातों पर चयन मण्डल के सदस्य बात ही नहीं करते हैं। सकारात्मक तथ्यों को सामने लाकर उन पर चयन मण्डल का ध्यान केन्द्रित कर पूरे साक्षात्कार को ही आप अपने पक्ष में अनुकूल मोड़ दे सकते हैं यह तकनीक या सावधानी आपको सीखनी ही चाहिए। उदाहरण के लिये यदि आपको पूछा जाय कि अपनी किसी असफल या नकारात्मक या कमजोर या अवांछित घटना का वर्णन करिये तो आपका प्रयत्न होना चाहिए कि आपका उत्तर असाधारण रूप से, बेजोड़ तरीके से प्रसन्नता दायक एवं अनुकूल टिप्पणी से समाप्त हो आपको ऐसा करने में कठिनाई हो सकती है पर उस घटना से आपने क्या पाठ सीखा- इस टिप्पणी से आप अपना आशावादी एवं सकारात्मक पक्ष उजागर या प्रस्तुत कर सकते हैं। उस स्थिति में आपने कैसे विकास किया, कैसे उस कठिन स्थिति से उबरे या आप अपनी नियोग्यताओं पर कमजोरियों पर कैसे विजय पाई या सुधार किया। आप असफलता का वर्णन करते हुये यह भी बता सकते हैं कि किस भांति आगे चलकर आपने उसे सफलता में बदल दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कई बार कमजोरी पर निरन्तर काम करके उसे सम्भव बना दिया जाता है। इस प्रकार के इन प्रयत्नों से स्पष्ट होगा कि आप सकारात्मक सोच या विचार धारा के व्यक्ति हैं, आपने भविष्य को सही रूप से समझने की क्षमता है। आप दूरदर्शी दृष्टिकोण के धनी व्यक्ति हैं। इसी प्रकार के सब प्रयत्नों से चयन मण्डल के सदस्य आपसे प्रभावित हो सकते हैं।

कई बार न चाहते हुए भी नकारात्मक बात कहनी पड़ती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाय तो उसे संक्षेप में कहिये, जल्दी कहिये, कम से कम शब्दों में कहिये तथा प्रयत्न कीजिए कि शीघ्र ही पुनः सकारात्मक पक्ष पर आ जायें। कई बार चयनकर्ता जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में लाते हैं- पर आपका प्रयत्न यह होना चाहिए कि आप सावधानी से इन स्थितियों से बचकर बाहर निकल आयें। नकारात्मक पक्ष या विषय पर बातचीत का सहज तथा सरल मुद्दा कई बार पिछला नियोजक या अधिकारी बनाया जाता है या फिर बिना रुचि की बात चीत भी इसी प्रकार का उदाहरण है। आप जो भी कह रहे हैं या जो भी मूल्यांकन या सिद्धान्त आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वह ठीक है- सही है, औचित्यपूर्ण है पर आपका प्रयत्न यह हो कि आप इस प्रकार के वार्तालाप या प्रस्तुतिकरण से बच सकें तथा अन्य दूसरी बात करें। आपकी बातचीत, प्रस्तुतिकरण या वार्तालाप से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप नकारात्मक या ध्वंससात्मक सोच के व्यक्ति हैं। यदि कभी ऐसी स्थिति बनती या आती भी है तो प्रयत्न कीजिये कि जैसे आप भविष्य में होने वाले किसी सम्भावित घटनावृत्त का संकेत कर रहे हैं या ऐसा निश्चय करने का आपका मन नहीं है या सम्भव है भविष्य में ऐसा शायद ही कभी घट सके। किसी बात पर दृढ़ता से विपक्ष भी न जाइये। सुविचार बातों या विकल्प दिमाग में रखिये जिन पर आप सावधानीपूर्वक चयन मण्डल के सदस्यों को वार्तालाप के लिये ला सके।

कुछ वैयक्तिक गुण या चतुर्य ऐसे हो सकते हैं जो काम करते करते अनुभव से सीखे जा सकते हैं। जिनके आधार पर काम का निष्पादन सुचारु रूप से सरलतापूर्वक करने का आप भरोसा दिला सकते हैं। किसी विशेष पद के साक्षात्कार के समय ये बिन्दु वया हो सकते हैं। यह आप समय से पूर्व सोच विचार कर निश्चय कर लीजिये। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो साक्षात्कार के समय आप वार्तालाप को मोड़ देने में सहजता अनुभव करेंगे। अपने पिछले जीवन की एक दो घटनायें या उदाहरण भी जो साक्षात्कार से सम्बन्धित हो तथा मदद कर सके,

दिमाग में बिठा लीजिये जिनका समय पर उपयोग किया जा सके। ये घटनायें यदि ऐसी हो जो आपके उत्तरों की पुष्टि कर सकें तो सोने में सुहागा है। हर प्रत्याशी द्वारा कही जाने वाली सामान्य बातों से बचिये- ये बातें अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। ये कमजोरियां मानी जाती हैं, इनसे बचिये किसी बिन्दु को स्पष्ट करने के लिये या उसकी पुष्टि करने के लिए विशिष्ट उदाहरण दीजिए विशिष्ट तर्क भी प्रस्तुत कीजिये। यदि आप किसी दल के साथ साक्षात्कार दे रहे हैं जिन्हें अपने क्षेत्र का सीधा अनुभव नहीं है या बहुत कम अनुभव है तो उत्साह का महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु निर्णायक प्रभाव हो सकता है। यदि आप किसी पद के लिये उत्साही नहीं हैं तो उस पद के लिये रुचि नहीं बता सकते, उसमें रुचि बताना आपका बहाना बनाना सिद्ध होगा क्योंकि चयनकर्ता पूरक प्रश्नों से यह जान लेते हैं। यदि आप सही रूप से उत्साही हैं, काम करने के लिये उत्साही हैं तो उसे बताने से न डरिये प्रयत्न कीजिये कि उस पद या काम के प्रति आपका सही रूप चयन मण्डल के सम्मुख आ सके। यदि नियोक्ता द्वारा चाही गई चतुराइयों, गुणों, योग्यताओं, अनुभवों या कुशलताओं के बारे में आप स्वयं स्पष्ट नहीं हैं, पेशेवासी या असमंजस की स्थिति में हैं तो आप एक क्षण के लिये अपने को नियोक्ता के रूप में रखकर सोचिये तथा निश्चित कीजिये कि आपको कैसा आदमी चाहिए या कैसा आदमी चुनना है अब आप अपने विवरण पर फिर से विचार कीजिये तथा आवेदन पत्र की समीक्षा भी कीजिये तथा अपने पिछले जीवन पर उसकी घटनाओं पर विचार कीजिये, अपने को ऐसी घटनाओं तथा विचारों पर केन्द्रित कीजिये, जो आपकी गतिशीलता, समायोजन, सृजनात्मकता, नमनीयता पहल, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, दूरदर्शिता, त्वरित निर्णयन क्षमता की परिचायक हों। ये सामान्य गुण हैं जिन्हें नियोजक हर प्रत्याशी में पाना चाहता है। आप अपने गुणों, उपलब्धियों, प्रगति तथा उन्नति के बारे में भी बता सकते हैं। उदाहरण से अपने उत्तरों को रोचक बना सकते हैं।

उत्तर देने के पूर्व आप सहजता अनुभव कीजिये, जितना जरूरी हो सोचने में समय लगाइये तथा स्वतंत्र सहज होकर उत्तर दीजिये। खास करके तब, जब कि आपका उत्तर चिन्तन प्रधान हो। आप द्वारा दस सेकेंड सोचने के लिये लेना सामान्य बात है, इसमें कोई हानि नहीं है। इतना समय लेना चयन मण्डल स्वीकार करता है, खोजपूर्ण उत्तर देने के पूर्व इतना समय लेना चयन मण्डल की दृष्टि से कोई अनुचित कार्य नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे अवश्य ही पूछे जाते हैं कि उत्तर देने वाला उत्तेजित हो जाय तथा ऐसे समय में सही उत्तर देने की अपेक्षा अन्य उत्तर देने का खतरा लेना ही होता है। यदि ऐसा लगे कि आपने गलती कर दी है या लगे कि कुछ नहीं कही जाने वाली बात कह दी है तो इसके लिये सीधा स्पष्ट कह सकते हैं और माफ़ी मांगी जा सकती है। इस स्थिति में माफ़ी मांगना कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा वरन् स्पष्ट वादिता के लिये आपके साहस की प्रशंसा भी हो सकती है।

यदि आपका साक्षात्कार ऐसे स्थान पर हो रहा है जहां चयनकर्ता एक न होकर चयन मण्डल या कई सदस्य हैं तो आप उत्तर देते समय मुंह इस प्रकार रखिये कि सबको सम्बोधन हो जाये या आप चयन मण्डल के सभी सदस्यों की ओर संकेत करके उत्तर दें- चाहे प्रश्न किसी एक ही सदस्य द्वारा पूछा गया हो या इन्टरव्यू के समय अधिकांश प्रश्न एक ही सदस्य पूछ रहा हो या एक के बाद दूसरा सदस्य पूरक या वैकल्पिक प्रश्न पूछ रहा हो। व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह उचित है कि आप प्रत्येक सदस्य से आंख का सम्पर्क बनाये रखें, यही शालीनता कहलाती है, भिन्न शब्दों में इसे व्यावसायिक नैतिकता कह सकते हैं। अपने विषय में कोई सूचना पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है। इसका वया तरीका उपयुक्त होगा? यह आपको निश्चित करना है। साक्षात्कार लेने वाले का यह कार्य नहीं है कि वह आपको खोद खोद कर प्रश्न पूछ कर सूचना या उत्तर प्राप्त करे। जब चयन मण्डल के सदस्य कोई प्रश्न आप पर छोड़ दे अर्थात् यदि वे कहें कि आपको कुछ पूछना है या आपको कोई सूचना लेनी है तो समझिये कि यह कहना साक्षात्कार की समाप्ति का सूचक है। अब गेट आपके पाले

में हैं। अब तक यदि कोई महत्वपूर्ण बात रह गई है या आप बता नहीं पाये हैं। तो उस पर नम्रतापूर्वक बातचीत कीजिये- पहल तो आपको ही करनी होगी। अब आपको कहना चाहिए- श्रीमन् इसके पूर्व कि मैं कोई प्रश्न पूछू या सन्देह आपके सामने प्रस्तुत करूं या रखू कुछ बिन्दु ऐसे हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। ऐसा करके प्रश्न पूछने के बजाय आप सदस्यों से स्पष्टकीरण प्राप्त कर लेंगे ऐसा करके आप प्रश्न पूछने से बच जायेंगे। यदि ऐसा हो सका तो चयन मण्डल पर आपका अनोखा प्रभाव पड़ेगा, चयन मण्डल सकारात्मक राय बना लेगा जो आपके चयन में मदद करेगी।

यदि आपने साक्षात्कार की पूरी तैयारी की है तो शायद ही कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर देने के लिये आप तैयार न हो अर्थात् बहुत कम अवसर ऐसे हों कि आप उत्तर न दे सकें। वैसे तो परीक्षा के नाम से ही घबराहट होती है, पसीना छूटता है, इसलिये साक्षात्कार के समय मायूस होना अस्वाभाविक नहीं है आपका प्रयत्न तो यह होना चाहिए कि अनावश्यक मायूसी को पास न फटकने दें। ऐसा करने के लिये पूरी तैयारी आवश्यक है। रात्रि की अच्छी पूरी तथा गहरी नींद, प्रातःकाल का स्वास्थ्यप्रद एवं पौष्टिक नाश्ता तथा साक्षात्कार स्थल तक पहुंचने के लिये पर्याप्त समय आप को सहज रख सकता है। यह सब मायूसी या उदासीनता पास नहीं फटकने देगा। याद रखिये- सहज होना आदर्श कहा जा सकता है जबकि प्रक्रिया सहज स्वाभाविक रूप में चल पड़ती है। यदि आपने इन्टरव्यू को सहज रूप में लिया, पूरी तैयारी के साथ चयन मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत हुए, आपने आत्मविश्वास का संदेश दिया, शक्ति का सकारात्मक रूप से उपयोग किया तो साक्षात्कार में आपकी विजय श्री निश्चित है।

साक्षात्कार लेने वालों द्वारा साधारणतः पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी आपको सजग रहना है। नीचे दिये गये प्रश्न साधारणतया हर इन्टरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आपको इनके उत्तर दिमाग में रखने हैं जो चयन मण्डल पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। प्रश्न हैं-

- अपने बारे में कुछ कहिए आपके मित्र आपके बारे में क्या सोचते हैं? वे कैसी राय रखते हैं?
- इस पद के लिये अन्य प्रत्याशियों से आप कैसे भिन्न या विशिष्ट हैं?
- इस पद पर आपको ही क्यों चुना जाए। अपने जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफलता का वर्णन कीजिये।
- अपने सबल पक्ष के बारे में बताइये।
- किन गुणों या विशिष्टताओं के कारण आपको इस पद के लिये चुना जाय?
- उस घटना का वर्णन कीजिये जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो।
- पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों में आपकी क्या भूमिका रही है। आप किन-किन में भाग लेते थे?
- क्या कभी आप ग्रीष्मावकाश में कार्य करते रहे हैं?
- उस कार्य या गतिविधि के बारे में बताइये जिसने आपके रोजगार चयन को सर्वाधिक प्रभावित किया हो।
- आपकी रोजगार सम्बन्धी प्राथमिकताएं क्या हैं?
- क्या आप रोजगार के साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं?
- आपकी शैक्षिक योजनाएं क्या हैं? आप कहां तक पढ़ना चाहते हैं?
- आज से ८-१० वर्ष बाद आप क्या बनना चाहेंगे? आपके दूरगामी उद्देश्य क्या हैं?
- आप इसी क्षेत्र में क्यों काम करना चाहते हैं?
- इस कम्पनी या फर्म या संगठन के बारे में आप क्यों रुचिशील हैं?
- आपके औद्योगिक जगत की सामान्य/प्रमुख समस्याएं क्या हैं?

- आज के औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख विचारणीय मुद्दे क्या हैं?
- क्या आप इस क्षेत्र के काम में सफल होने की सोचते हैं?
- आप अपने को अन्य किन-किन व्यवसायों/क्षेत्रों के लिये उपयुक्त मानते हैं?
- किस प्रकार के वातावरण में आप सर्वाधिक अच्छा काम कर सकते हैं?
- कार्य की संस्कृति से आप क्या समझते हैं?
- आप किस प्रकार के या किन लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं?
- किस प्रकार का काम या उत्तरदायित्व आपको सबसे अधिक प्रोत्साहित करते हैं?
- आप किसे आदर्श मानते हैं? आपकी क्या कोई भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी प्राथमिकताएँ हैं?
- आप अपने पिछले कार्य के अनुभव बताइये। पिछले कार्य से आपने क्या करना सीखा? बताइये।
- पिछले कार्य का कौन सा बिन्दु या भाग आपको पूर्णतः नापसंद था?
- किसी भी कम्पनी/फर्म/संगठन/कार्य का कौन सा हिस्सा आप नहीं करना चाहते? या आपकी सबसे कम पसंदगी है?
- आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
- क्या कभी किसी काम में आप असफल भी हुए हैं?
- आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फुरसत के समय में आप क्या काम करना पसंद करते हैं?
- आप अवकाश कैसे/किस प्रकार बिताना चाहते हैं।
- इन दिनों आपने ताजा क्या पढ़ा है?
- क्या आप पढ़ने में आनन्द अनुभव करते हैं? आदि-आदि।

भूमिका निर्वहन के प्रश्न

कई साक्षात्कार लेने वाले आपको भूमिका निर्वहन के लिये पूछते हैं वे कहते हैं कि मान लीजिए- आप शिक्षा निदेशक हैं तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता या अधिकारी, शैक्षिक स्तर के हिसाब की समस्या को आपके सामने रखते हैं- आप क्या करेंगे या क्या कदम सुधार के लिये लेंगे? मान लीजिये आप बिक्री निदेशक हैं। तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता समस्या उधार बिक्री की या पुरानी उधार बिक्री वस्तुओं की राशि प्राप्त न हो सकने की समस्या लेकर आपके सामने आते हैं तो आप क्या कदम लेंगे? इन स्थितियों में आपकी भूमिकाएं अनन्त हो सकती हैं और जो उत्तर आप देंगे, वही सही होगा। आपका उत्तर तर्क पर आधारित होना चाहिए। उत्तर देने के पूर्व आप तनिक समय सोचने के लिये ले सकते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। आपको ऐसे प्रश्नों के लिये तैयार रहना चाहिए।

उद्योग पर आधारित प्रश्न

कई बार बहुत छोटे या नीचे के पदों पर भर्ती के समय साक्षात्कार लेने वाले विषय के प्रारम्भिक ज्ञान का स्तर या गहराई जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिये- वे पूछ सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक तथा भूमि विकास बैंक में क्या अन्तर है? या वाणिज्यिक बैंक तथा विनियोग बैंक में अन्तर बताइये या सामान्य बैंक तथा अग्रणी बैंक का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

यदि आपने इन कतिपय बातों, सुझावों एवं सावधानियों पर ध्यान दिया, तैयारी की तो निश्चय ही साक्षात्कार में आप सफलता प्राप्त करेंगे।